

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(3)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 206 sahifa,
16-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	10
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarining o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosarlarining boshqaruv madaniyati	15
Xurramov Anvar Vafqulovich	
5–7 yoshli bolalar jismoniy rivojlanishida futbol o'yin elementlarining pedagogik ahamiyati	19
Olim Ziyoyev Toshpulatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirish usullari.....	23
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, G'ulomova Durdona Shovkat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirish metodikasi	26
Ashirov Abdirashid Ravshanovich, Olimjonova Humora	
Algebra va funksiya: SAT matematikasining asosi	30
Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich	
Psixologik savodxonlikning psixologik xizmat samaradorligini ta'minlashdagi nazariy va amaliy asoslari	34
Fayzullayev Mirzaodil Mirzamurodovich	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda pedagogik odobni rivojlantirish muammosi	40
Fayzullayeva Feruza Aktamjon qizi	
Yosh oilalarning mustahkamligiga zamonaviy axborot vositalaridan foydalanishning ta'siri	44
Kushakova Nargiza Islambaevna	
Strategic Educational Management: Methods for Improving Teaching and Learning Outcomes	47
Majitova Munisa Oybek qizi	
Talabalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning pedagogik imkoniyatlari	51
Normurodova Qunduz Tursun qizi	
Oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish mexanizmlarini takomillashtirish	54
Nurmaxmatov Lutfulla Abduxomid o'g'li	
Savod o'rgatish davrida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	58
Po'latova Sitora Olimjonovna	
Yosh sportchilarni tarbiyalash va huquqiy himoya qilishning pedagogik mexanizmlari	62
Rahmonov Amirshoh Abdumuxtorovich	
Bo'lajak kimyo o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish.....	66
Shomurotova Sh. X.	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodika asoslari	70
Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi	
Raqamli savodxonlikni rivojlantirishda sun'iy intellekt vositalarining pedagogik va metodologik imkoniyatlari.....	73
Shermanova Feruza Djumaboyevna	
Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetentligini rivojlantirishda art-pedagogik texnologiyalar .	77
Suvanova Kamola Raimqul qizi	
O'quvchilarning mustaqil fikrlash samaradorligini oshirishda muammoli ta'lim texnologiyasining o'rni.....	81
Zikriyoyeva Feruza Sadullo qizi	
Обучение основам ультразвуковой диагностики с использованием метода “Каждый учит каждого” ...	85
Набиев Абдулло Абдувохидович	
To'lepbergen Qayipbergenov asarlarida komil insonni tarbiyalash masalalari	88
Xabibnazarova Saiyra Baxitbayevna	

Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" asari orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy fazilatlarini shakllantirish	91
<i>Karamatova Dilfuza Sadinovna, Mahmudova Niginabonu Mizrof qizi</i>	
Ekologik muammoli vaziyatlar orqali kimyo fanida kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi	96
<i>Ibodullayeva M. I., Dinnazarova F. S.</i>	
Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida masofaviy ta'limni tashkil etish metodikasi	101
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Talabalarni milliy hunarmandchilik vositasida samogen tarbiyalashda tarixiylik tamoyili	104
<i>Allanov Shuxrat Qilichovich</i>	
"Harry Potter" asarining o'zbekcha tarjimasida stilistik vositalarni qayta yaratish masalalari	108
<i>Fayziyev Baxodir Baxshilloevich</i>	
Maktabgacha ta'limda bolalar nutqini o'stirishning integratsiyalashgan texnologiyalaridan foydalanish	112
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Nurmatova Gulchexra Baxadirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida lingvistik kompetensiyani rivojlantirishning metodik asoslari	116
<i>Shukurova Zarina Mirobid qizi, Mambetova Lobar Mirzavali qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash	119
<i>Eshonqulova Ma'suda Habibovna</i>	
Yosh oilalarda nikoh barqarorligini ta'minlovchi psixologik omillar	123
<i>Islomova Ozoda Isomiddin qizi</i>	
Aqliy rivojlanishida orqada qolgan bolalarni inklyuziv ta'limda o'qitish metodologiyasi	127
<i>Abdullayeva Maftuna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida xavfsiz psixologik muhit yaratishning pedagogik ahamiyati	131
<i>Turayeva Gulchexra Urayimovna, Ziyaeva Umida Xolmat qizi</i>	
STEAM asosida kollaborativ ta'lim muhitida metakompetensiyalarni rivojlantirish	135
<i>Axmadova Malika</i>	
Yosh sportchilarni sportga yo'naltirish va sportchilarni tanlash muammolari (futbol sport turi misolida)	139
<i>Xotamov Jaloliddin Xusniddin o'g'li</i>	
Biologiyada amaliy tajribalar o'tkazishning zamonaviy virtual yechimlari	143
<i>Mirzayeva Nodira Abduxamidovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik madaniyatni shakllantirishning ahamiyati	146
<i>D. P. Xodiyeva, M. Sh. To'rayeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativlikni shakllantirish metodikasi (texnologiya darslari misolida)	150
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Jurayeva Ozoda Ortiq qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika fanini o'rgatishda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish	154
<i>G'. Yu. Eshmirzayev</i>	
O'quvchilarning ilmiy tafakkurini rivojlantirishda kimyo ta'limining o'rni va o'ziga xos jihatlari	157
<i>Kamolova Nargiza Ibragimovna</i>	
Bilingvizm (ikki tillilik) sharoitida o'quvchilarning nutq madaniyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	161
<i>Mapruza Embergenova</i>	
Zamonaviy jamiyatda gender sotsializatsiyasi va psixologik jins xususiyatlari: maskulinlik, femininlik va androginlikning empirik tahlili	167
<i>Nasrullayeva Asolat Abdumalik qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda chiziqli tenglamalar sistemalari va ularning amaliy tatbiqlarini o'qitish haqida	171
<i>Qushmurotov Umurbek Ibadillayevich</i>	
Bo'lajak tibbiyot xodimlarining xorijiy til kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlari natijalari	177
<i>Raximova Nigora Atakulovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ko'p ma'noli so'zlar ustida ishlash orqali nutqiy qobiliyatini rivojlantirish ..	180
<i>Xo'jayeva Durdonaxon Maqsud qizi, Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna</i>	
Pul qadriyatining o'smirlik davrida shakllanishiga ta'sir etuvchi milliy, ijtimoiy va psixologik omillar: iqtisodiy ijtimoiylashuvning psixodinamik yondashuvda tahlili	184
<i>Xolmurotova Mahbuba Maxmudovna</i>	

O'smirlarda koping xulq-atvor shakllanishida ota-ona va farzand o'rtasidagi munosabatlarning psixologik xususiyatlari	189
Yarmatova Sanobar Jo'rayevna	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarning matematik kompetensiyalarini rivojlantirishda interfaol metodlar	193
Norquvatova Diyora Davron qizi	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	197
Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna	
Системно-функциональное моделирование и эмпирический анализ нравственно-волевой детерминации в профессиональной деятельности военнослужащих	201
Зохилов Нодирбек Улугбекович	

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI MILLIY QADRIYATLAR ASOSIDA TARBIYALASH

Eshonqulova Ma'suda Habibovna

Guliston davlat pedagogika instituti
 Maktabgacha ta'lim kafedrası dotsenti,
 pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning nazariy va amaliy jihatlari ilmiy jihatdan tahlil etilgan. Tadqiqot doirasida milliy qadriyatlarning mazmun-mohiyati, ularning bola shaxsini shakllantirishdagi o'rni hamda maktabgacha ta'lim jarayoniga integratsiya qilish usullari yoritilgan. Shuningdek, ta'limiy o'yinlar, xalq og'zaki ijodi, urf-odat va an'analar vositasida bolalarda axloqiy fazilatlarni rivojlantirish imkoniyatlari asoslab berilgan. Natijalar milliy qadriyatlarga tayangan tarbiya bolalarning ijtimoiy faolligi, axloqiy qarashlari va milliy o'zlikni anglash darajasini oshirishini ko'rsatadi. Yakunda ta'lim jarayonini takomillashtirishga qaratilgan amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, milliy qadriyatlar, tarbiya, bolalar rivoji, axloqiy tarbiya, xalq pedagogikasi, ta'limiy o'yinlar, ijtimoiylashuv, milliy o'zlik, pedagogik metodlar.

Abstract: Theoretical and practical aspects of educating preschool children based on national values are analyzed. The study examines the essence and content of national values, their role in shaping a child's personality, and the methods of integrating them into the preschool education process. It also substantiates the possibilities of developing moral qualities in children through educational games, folklore, customs, and traditions. The findings indicate that value-based education enhances children's social activity, moral attitudes, and sense of national identity. The paper concludes with practical recommendations aimed at improving the educational process.

Key words: preschool education, national values, upbringing, child development, moral education, folk pedagogy, educational games, socialization, national identity, pedagogical methods.

Аннотация: Рассматриваются теоретические и практические аспекты воспитания детей дошкольного возраста на основе национальных ценностей. Раскрываются сущность и содержание национальных ценностей, их роль в формировании личности ребёнка, а также способы их интеграции в процесс дошкольного образования. Обоснованы возможности развития нравственных качеств у детей посредством дидактических игр, устного народного творчества, обычаев и традиций. Результаты показывают, что воспитание на основе национальных ценностей способствует повышению социальной активности детей, формированию их нравственных взглядов и развитию национальной идентичности. В заключение предложены практические рекомендации по совершенствованию образовательного процесса.

Ключевые слова: дошкольное образование, национальные ценности, воспитание, развитие детей, нравственное воспитание, народная педагогика, дидактические игры, социализация, национальная идентичность, педагогические методы.

KIRISH

Bugungi globallashuv jarayonida har bir jamiyat o'z milliy o'zligini saqlab qolish, yosh avlodni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash masalasiga alohida e'tibor qaratmoqda. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tizimi bola shaxsining dastlabki shakllanish bosqichi bo'lib, unda berilgan tarbiya keyingi hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash pedagogika fanining dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

Milliy qadriyatlar – bu xalqning tarixiy tajribasi, urf-odatları, an'analari, axloqiy me'yorlari va madaniy merosini o'zida mujassam etgan ijtimoiy hodisadir. Ular orqali bolalarda vatanparvarlik, insonparvarlik, kattalarga hurmat, kichiklarga mehr, mehnatsevarlik kabi ijobiy fazilatlar shakllanadi. Shu jihatdan qaraganda, maktabgacha ta'lim muassasalarida milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiya berish nafaqat pedagogik, balki ijtimoiy ahamiyatga ham ega ^[1].

Maktabgacha yosh davri bolalarning ongida dastlabki tasavvurlar, qadriyatlar va xulq-atvor normalari shakllanadigan muhim bosqichdir. Aynan shu davrda berilgan ma'naviy-axloqiy tarbiya bola shaxsining kelajakdagi rivojlanishiga poydevor yaratadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, milliy qadriyatlar asosida tashkil etilgan tarbiya jarayoni bolalarda milliy o'zlikni anglash, madaniy merosga hurmat va ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, maktabgacha ta'lim tizimida milliy qadriyatlarni singdirish jarayoni zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan uyg'un holda amalga oshirilishi zarur. Chunki bugungi kunda bolalar faqat an'anaviy emas, balki innovatsion ta'lim muhiti orqali ham rivojlanmoqda. Demak, milliy qadriyatlar va zamonaviy ta'lim texnologiyalarini integratsiyalash muhim vazifalardan biridir [2].

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash masalasi pedagogika, psixologiya va ijtimoiy fanlar doirasida ko'plab olimlar tomonidan o'rganilgan.

Zamonaviy tadqiqotlarda milliy qadriyatlar bola shaxsining ma'naviy-axloqiy rivojlanishida asosiy omillardan biri sifatida qaraladi. Jumladan, so'nggi ilmiy ishlarda milliy qadriyatlar xalqning madaniy merosi, urf-odatlar va an'analari orqali yosh avlodda ijtimoiy-axloqiy sifatlarni shakllantirish vositasi ekanligi ta'kidlangan. Bu yondashuv milliy qadriyatlarni faqat nazariy tushuncha sifatida emas, balki amaliy tarbiyaviy vosita sifatida talqin etadi [4].

Ayrim tadqiqotchilar maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlarni shakllantirishda xalq pedagogikasining o'rni muhimligini qayd etadi. Xalq og'zaki ijodi, ertaklar, milliy o'yinlar va an'anaviy marosimlar bolalarning ma'naviy dunyosini boyitib, ularda milliy identifikatsiyani shakllantiradi. Bu esa bolalarda o'z xalqiga mansublik hissini kuchaytiradi [5, 6].

Boshqa ilmiy manbalarda esa milliy qadriyatlar asosida tarbiya berish bolalarda axloqiy sifatlarni – mehr-oqibat, hurmat, odob, vatanparvarlik kabi fazilatlarni rivojlantirishda samarali vosita ekanligi asoslab berilgan. Ushbu yondashuvda milliy qadriyatlar axloqiy tarbiyaning asosiy mazmuni sifatida qaraladi. Shuningdek, pedagog olimlar milliy qadriyatlarni maktabgacha ta'lim jarayoniga integratsiya qilish zarurligini alohida ta'kidlaydilar. Ularning fikricha, ta'lim dasturlariga milliy qadriyatlarni kiritish orqali bolalarda nafaqat bilim, balki ma'naviy madaniyat ham shakllanadi. Bu esa ta'lim va tarbiyaning uzviyligini ta'minlaydi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash masalasi keng o'rganilgan bo'lsa-da, uni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish, amaliy metodlarini takomillashtirish zarurati mavjud. Shu jihatdan mazkur mavzu ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo'lib, qo'shimcha tadqiqotlarni talab etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash jarayonini o'rganishda kompleks yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot davomida nazariy va amaliy metodlar uyg'un holda qo'llanildi. Nazariy tahlil usuli orqali mavzuga oid pedagogik, psixologik va metodik adabiyotlar o'rganilib, ilmiy xulosalar chiqarildi. Amaliy qismda esa kuzatish, suhbat va so'rovnoma metodlari yordamida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiya jarayoni tahlil qilindi. Shuningdek, tajriba-sinov ishlari tashkil etilib, unda milliy qadriyatlarga asoslangan mashg'ulotlarning samaradorligi aniqlandi. Tadqiqot jarayonida taqqoslash va umumlashtirish metodlari orqali olingan natijalar tahlil etildi. Statistik tahlil yordamida tajriba natijalarining ishonchligi asoslab berildi. Olingan ma'lumotlar asosida ilmiy-amaliy xulosalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot jarayonida maktabgacha ta'lim tashkilotlarida milliy qadriyatlar asosida tarbiya berishning amaldagi holati har tomonlama tahlil qilindi. Dastlab kuzatish metodlari orqali tarbiyachilarning mashg'ulotlarni tashkil etish jarayonida milliy qadriyatlardan foydalanish darajasi o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, aksariyat hollarda milliy qadriyatlar faqat bayram tadbirlari yoki alohida mashg'ulotlar doirasida qo'llanilib, kundalik ta'lim-tarbiya jarayoniga yetarli darajada integratsiya qilinmagan.

Suhbat va so'rovnoma natijalari tahliliga ko'ra, tarbiyachilarning katta qismi milliy qadriyatlarning ahamiyatini yuqori baholaydi, biroq ularni amaliyotda qo'llash bo'yicha metodik bilim va ko'nikmalarda yetishmovchilik mavjudligi aniqlandi. Ayrim pedagoglar milliy o'yinlar, ertaklar va urf-odatlardan foydalanayotgan bo'lsalar-da, bu jarayon tizimli va maqsadga yo'naltirilgan shaklda olib borilmayapti.

Tajriba-sinov ishlari davomida maxsus ishlab chiqilgan mashg'ulotlar tizimi joriy etildi. Ushbu mashg'ulotlar milliy ertaklar, xalq o'yinlari, maqol va matallar, shuningdek, an'anaviy marosim elementlariga asoslandi. Tajriba guruhi bolalarida milliy qadriyatlar haqidagi tasavvurlar, ijtimoiy xulq-atvor va axloqiy fazilatlar rivojlanish darajasi nazorat guruhi bilan taqqoslab o'rganildi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, tajriba guruhidagi bolalarda kattalarga hurmat, kichiklarga mehr, o'zaro yordam, jamoada ishlash ko'nikmalari sezilarli darajada oshdi. Ular milliy o'yinlarda faol ishtirok etish, milliy an'analarga qiziqish bildirish va o'z fikrlarini erkin ifoda etish qobiliyatlarini namoyon etdilar. Nazorat guruhida esa bunday o'sish ko'rsatkichlari nisbatan past darajada qayd etildi. Shuningdek, tajriba natijalari bolalarda milliy o'zlikni anglashning dastlabki elementlari shakllanganini ko'rsatdi. Bolalar o'z xalqining urf-odatlarini, bayramlari va qadriyatlarini haqida sodda, ammo mazmunli fikrlar bildira boshladilar. Bu esa milliy qadriyatlar asosida tashkil etilgan tarbiya jarayoni bolalar shaxsining ma'naviy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Quyida milliy qadriyatlar asosida tarbiya turlarini shakllantirish bo'yicha jadval keltirilgan (1-jadval).

1-jadval: Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyatlar asosida tarbiya turlari, ularning mazmuni va kutilayotgan natijalari

№	Tarbiya turi	Mazmuni	Shakllantirish vositalari	Kutilayotgan natija
1	Axloqiy tarbiya	Kattalarga hurmat, kichiklarga mehr, odob-axloq qoidalarini o'rgatish	Maqollar, hikoyalar, ertaklar, suhbat	Odobli, mehribon, hurmatli bola shakllanadi
2	Vatanparvarlik tarbiyasi	Vatanga muhabbat, milliy g'urur va iftixorni shakllantirish	Bayramlar, ramzlar, she'rlar, suhbatlar	Vatanini sevuvchi, milliy g'ururga ega shaxs tarbiyalanadi
3	Mehnat tarbiyasi	Mehnatsevarlik, mas'uliyat, ishga ijobiy munosabatni rivojlantirish	Amaliy mashg'ulotlar, rolli o'yinlar	Mehnatga mehrligi, mas'uliyatli bola rivojlanadi
4	Estetik tarbiya	Go'zallikni his etish, san'at va milliy madaniyatni qadrlash	Milliy kuy-qo'shiqlar, raqslar, tasviriy san'at	Nafosatli did va estetik qarashlar shakllanadi
5	Ekologik tarbiya	Tabiatga mehr, uni asrash va himoya qilish tushunchasini berish	Tabiat qo'ynida sayr, kuzatish, ekologik o'yinlar	Tabiatga ehtiyotkor va ongli munosabat shakllanadi
6	Huquqiy tarbiya	Oddiy huquq va majburiyatlar haqida tushuncha berish	Rolli o'yinlar, tushuntirish, suhbat	Qoidalarga amal qiluvchi, tartibli bola shakllanadi
7	Ma'naviy-ruhiy tarbiya	Milliy qadriyatlar, an'ana va urf-odatlariga hurmatni shakllantirish	Marosimlar, milliy bayramlar, oilaviy qadriyatlar	Ma'naviy yetuk, qadriyatlarga hurmat bilan qaraydigan shaxs rivojlanadi
8	Jismoniy tarbiya	Sog'lom turmush tarzini shakllantirish, chiniqish	Milliy o'yinlar, sport mashg'ulotlari	Sog'lom, chaqqon va faol bola tarbiyalanadi

Umuman olganda, o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, milliy qadriyatlarni maktabgacha ta'lim jarayoniga tizimli ravishda joriy etish bolalarning nafaqat bilim darajasini, balki ularning axloqiy va ijtimoiy rivojlanishini ham sezilarli darajada oshiradi. Shu bilan birga, ushbu yo'nalishda metodik ta'minotni kuchaytirish va pedagoglarning malakasini oshirish zarurati mavjudligi aniqlandi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash ularning shaxsiy, axloqiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, bolalarda vatanparvarlik, hurmat, mehr-oqibat, jamoada ishlash kabi ijobiy fazilatlarining shakllanishida milliy qadriyatlarining o'zni beqiyosdir. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, milliy qadriyatlar asosida tashkil etilgan ta'lim-tarbiya jarayoni bolalarning faolligi, qiziqishi va mustaqil fikrlash qobiliyatini oshiradi.

Shu bilan birga, amaliy tahlillar maktabgacha ta'lim muassasalarida milliy qadriyatlardan foydalanish hali yetarli darajada tizimlashtirilmaganligini ko'rsatdi. Ko'pincha ular faqat alohida tadbirlar doirasida qo'llanilib, kundalik mashg'ulotlarga to'liq integratsiya qilinmayapti. Bu esa mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanilmayotganini anglatadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. Maktabgacha ta'lim dasturlariga milliy qadriyatlar asosida tarbiyaga oid maxsus bo'lim va mashg'ulotlarni tizimli ravishda kiritish zarur.
2. Tarbiyachilar uchun milliy qadriyatlarni o'qitish metodikasi bo'yicha malaka oshirish kurslari va seminarlar tashkil etish lozim.

3. Ta'lim jarayonida xalq og'zaki ijodi, milliy o'yinlar, urf-odat va an'analardan keng va maqsadli foydalanish tavsiya etiladi.
4. Oila va maktabgacha ta'lim tashkiloti o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish orqali bolalarda milliy qadriyatlarni shakllantirish samaradorligini oshirish mumkin.
5. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni milliy qadriyatlar bilan uyg'unlashtirgan holda innovatsion dars ishlanmalari yaratish maqsadga muvofiq.

Xulosa qilib aytganda, maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash nafaqat ularning barkamol shaxs bo'lib shakllanishiga, balki jamiyatning ma'naviy taraqqiyotiga ham xizmat qiladi. Mazkur yo'nalishda olib boriladigan ilmiy va amaliy ishlar kelgusida yanada takomillashtirilishi zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 56 b.
2. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi. Ilk qadam davlat o'quv dasturi. – Toshkent, 2022. – 127 b.
3. Hasanboyeva O. va boshqalar. Maktabgacha pedagogika. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – 320 b.
4. Qodirova F.R. Maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasi nazariyasi va metodikasi. – Toshkent: Tafakkur, 2014. – 280 b.
5. Tojiboyeva D., Yo'ldosheva M. Maktabgacha ta'lim pedagogikasi. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2016. – 240 b.
6. Xoliqov A. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: O'qituvchi, 2010. – 300 b.
7. Abdurahmonov Q. Milliy qadriyatlar va ularning tarbiyaviy ahamiyati. – Toshkent: Ma'naviyat, 2015. – 150 b.
8. Maktabgacha yoshdagi bolalarni mantiqiy fikrlashga o'rgatishda TRIZ texnologiyasidan foydalanish. – 2025. – Maktabgacha va maktab ta'limi jurnali, 3(11).

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(3)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.